

BAG'RIKENGLIKNING FALSAFIY ASOSLARI

Mamadiyeva Nilufar Xalilovna,

katta o'qituvchi

Toshkent davlat texnika universiteti,

Bekbosinova Eleonora Amankeldi qizi

TDTU magistranti

ANNOTASIYA:

Maqolada bag'rikenglik tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarixiy ildizlari, millatlararo totuvlikni ta'minlashda bag'rikenglikning ahamiyati yoritib berilgan. Bu borada milliy falsafamizning ulug' namoyondalari Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Alisher Navoiyning bag'rikenglik va uning millatlararo totuvlikni ta'minlashda muhim omil ekanligi haqidagi g'oyalari chuqur tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, tolerantlik, millatlararo totuvlik, millat, milliy ong, ma'naviyat, madaniyat, insonparvarlik, falsafiy meros.

Аннотация: В статье раскрываются сущность понятия толерантности, его исторические корни, значение толерантности в обеспечении межэтнического согласия. В этой связи глубоко проанализированы идеи великих представителей нашей национальной философии Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Алишера Навои о толерантности и ее важном факторе в обеспечении межэтнического согласия.

Ключевые слова: толерантность, толерантность, межнациональное согласие, нация, национальное сознание, духовность, культура, гуманизм, философское наследие.

Annotation: The article reveals the essence of the concept of tolerance, its historical roots, the importance of tolerance in ensuring interethnic harmony. In this regard, the ideas of the great representatives of our national philosophy Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Beruni, Alisher Navoi about tolerance and its important factor in ensuring interethnic harmony are deeply analyzed.

Keywords: tolerance, tolerance, interethnic harmony, nation, national consciousness, spirituality, culture, humanism, philosophical heritage.

Bag'rikenglik har bir sog'lom fikrli jamiyat va mutafakkirlar e'tibor qaratgan eng asosiy tamoyillardan biridir. Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida umuminsoniy manfaatlar va qadriyatlarining ahamiyati oshib borayotgan bir davrda yoshlarni bag'rikenglik ruhida tarbiyalash va unda falsafiy merosimizning o'rni muhimdir. Millatlararo totuvlikning oliy darajada namoyon bo'lishi bag'rikenglikning bir ifodasi ekanligini har qaysi millat a'zolari aniq tushunib olishi muhim. Chunki O'zbekiston

Respublikasi Konstitusiyasining 8-moddasida qayd etilganidek, O'zbekiston xalqini, millatidan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi. [1; 7] Bugungi kunda farzandlarimiz o'zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, tojik, turkman, qirg'iz maktablarida ta'lim olmoqda. Bu dalillar bag'rikenglik – millatlararo totuvlikni ifodalovchi oliy ne'mat ekanini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi ham ko'p millatli, serqirra madaniyatga ega davlat. Turli millat vakillari dini, tili, urf-odat va madaniyatlari hilma-xilligiga qaramasdan totuvlikda yonma-yon mehnat qilib yashab kelmoqdalar. Insonlarning yaxshi yashashi, o'z ma'naviy olamini boyitishi, globallashuvning salbiy ta'siridan himoyalani zarurati, insoniyat manfaatlariga zid bo'lgan terrorchilik, zo'ravonlik kabi harakatlarni bartaraf etish, mamlakatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni oldini olish kabi insonparvar maqsadlar tolerantlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Tolerantlik bu – bag'rikenglik, o'zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg'ulari, fikr-mulohazalari, g'oyalari va e'tiqodlariga nisbatan toqatli, chidamli bo'lish. Tolerantlik o'zgalarning fikri, qarashlari va xatti-harakatiga passiv, tabiiy ravishda bo'ysunishni anglatmaydi. Balki, alohida odamlar, turli guruhlar o'rtasida bir-birini tushunish, ijobiy hamkorlik yo'lidagi faol axloqiy nuqtai-nazar va psixologik hozirlikni anglatadi. [2; 260, 261].

Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyati barpo etilayotgan bugungi kunda ertangi kunimizning yaratuvchilari, ijodkorlari bo'lgan yoshlar milliy ongida butun insoniyatga xos tolerantlik yo'nalishlarining asosi bo'lgan do'stlik, o'rtoqlik, hamjihatlik, hamdardlik, ulug'vorlik kabi ijobiy xis-tuyg'ularni rivojlantirish eng muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoev shunday ta'kidlaydi: “Ma'lumki bizning qadimiy va sahovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb sahovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi... Bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat, sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi” [3; 295]

Markaziy Osiyo mutafakkirlari falsafiy merosini chuqur o'rganish yoshlarimizda milliy ongni taraqqiy ettirish uchun asos va hozirgi davr muammolari borasida jiddiy uslubiy manba bo'lib xizmat qiladi. Milliy ong jamiyat va har bir fuqaro uchun zarur bo'lgan keng dunyoqarash rivojlanishining omili sifatida beqiyos ahamiyatga egadir.

Bu masalada qomusiy olim Abu Nasr Farobiy - "Ma'lum xalq va butun insoniyat to'plab kelgan ma'naviy-milliy merosi, "ruhlar"i, ya'ni shaxslarning ma'naviyati, ongi milliylashib, bir-biri bilan qo'shib boradi" [4; 162], deydi. Demak, bugungi avlod o'zlaridan oldingi buyuk ajdodlar g'oyalari, fikrlari va e'tiqodini mujassamlashtirgan holda milliy ongni rivojlantirib boradi.

Farobiy ta'limotida "millat" so'zini dunyoviy ma'noda ham ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki u xalqlarni bir-biriga qarshi va bir-biridan ustun qo'ymaydi, ularni butun insoniyatning ajralmas qismi sifatida talqin qiladi. Farobiyning fozil jamiyat to'g'risidagi tasavvurlari, nazariy konsepsiyalariga hozirgi davrning dolzarb masalalari hisoblangan irqchilik va millatchilikka qarshi g'oyalar asos bo'lgan. Buyuk faylasuf tolerantlikning asosini ta'lim va tarbiya deb ko'rsatadi. Uning fikricha, ta'lim nazariy himmat ezguliklarga o'rgatsa, tarbiya ezgu axloqiy sifatlarga o'rgatadi. Farobiy insonlarni o'zaro hamkorlikka chaqiradi, dunyoda yagona bir butun insoniyat jamoasini tuzish haqida orzu qiladi. "Baxt-saodatga erishuv haqida" risolasida baxtga, kamolotga bir kishining yolg'iz o'zi, boshqalarning ko'magisiz erishuvi mumkin emas, deb hisoblaydi. "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, - deydi Farobiy, - u yashash va oliy darajadagi etuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi, u bir o'zi bunday narsalarni qo'lga kiritmaydi, ularga erishish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. [4; 186].

Bu masala Abu Rayhon Beruniyning asarlarida ham o'z ifodasini topadi. Beruniy jamiyat farovonligida fuqarolarning bir-birlari bilan totuv, o'zaro hurmatda, do'st-birodar bo'lib yashashlarining ahamiyati nihoyatda katta ekanligini ta'kidlaydi. Bu borada Xudo oldida barchaning tengligi haqidagi islom aqidasi yuqori baholaydi va aksincha hindlarning tabaqaviy bo'linishi haqidagi g'oyasiga qarshi chiqadi. U fuqarolari bir-birlaridan ortiq yoki kam joylari bo'lmagan, bir-birini ko'ra olmaslik, gap-so'zga borish illatlaridan xoli bo'lgan, hech bir gunoh ish qilmaydigan, tinch-totuv jamiyatni orzu qiladi. U har bir xalq jahon madaniyati va ilmiga o'z hissasini qo'shadi va u bilan boshqa xalqlar oldida faxrlansa, mag'rurlansa arziydi, degan fikrlarni keltiradi. Beruniy fikricha, boshqa millat, xalqlar ongidagi ba'zi bir noto'g'ri fir-mulohazalarga xos bo'lgan shak-shubhalardan xalos qiluvchi manba bu – milliy ongdagi tolerantlikdir. Alloma har bir inson eng avvalo shaxsiy ongni o'ziga xos bo'lgan ma'naviy-axloqiy prinsiplar asosida milliy ong darajasiga ko'tarishi lozimligini ko'rsatib, unga salbiy ta'sir qiluvchi xulqlardan saqlanish zarurligini qayd qiladi. Bu esa tolerantlik yo'nalishi sifatida o'z xalqining madaniyatini, tarixini, ma'naviy hayotini va boyliklarini yaxshi tushunib, hurmat qilishni talab qiladi. Garchand Beruniy yashagan davrda millat hali mustaqil sub'ekt sifatida shakllanmagan bo'lsa ham, u xalqlardagi o'ziga xoslikni nazarda tutgan holda

o'zining fikrlarini ilgari surganligini ko'rishimiz mumkin. U "Tarixul Hind", "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarlarida boshqa xalqlar vakillarining u yoki bu ilmiy sohalaridagi muvaffaqiyatlarini ochiq ko'ngil bilan tahlil qiladi va boshqa millat, xalqlarni kamsitmaydigan fikrlar asosida ularning ham ongida o'ziga xos milliylik shakllanib borishini ko'rsatadi. Uning boshqa xalq, millatlar qadrini bilmagan odam o'z xalqi, millatining qadriga etmasligi haqidagi fikrlari g'oyat oqilona va umumbashariy ahamiyatga ega bo'lib, bugungi o'zbek xalqiga xos bo'lgan bag'rikenglikning ildizlari juda chuqur ekanligini anglatadi. Beruniyning boshqa xalqlar madaniyatini tahlil etishda har bir masalaga holisona yondashganligi milliy ongimizda shakllangan boshqa xalqlarga nisbatan hurmat ajdodlarimizdan meros ekanini tasdiqlaydi.

Ulug' mutafakkir Alisher Navoiy ham o'z ijodida xalqlar orasidagi do'stlikni tarannum etuvchi g'oyalarni ilgari suradi. Navoiy dostonlarining qahramonlari turli mamlakatlar, turli millat vakillaridir: Shirin – arman qizi, Farhod – chin o'g'loni, Shopur eronlik, Mas'ud – hind, Layli va Majnun – arab, Iskandar, Suqrot – yunonlardir. Navoiy ularni ideal insonlar sifatida talqin qiladi. Mutafakkir do'ppi bilan to'n kiygan o'zbekni har qanday shoh jamolidan afzal ko'radi:

Shohu toju xil'atekim, men tomosho qilg'ali

O'zbekim boshida qalpoq, egnida shirdog'i bas.[5; 201]

Lekin Navoiy shu faxrlanishi, g'ururlanishi barobarida o'zgalarga kibr bilan qaragan emas, aksincha, o'zga til vakili bo'lmish Jomiyga bag'oyat hurmat-izzat ko'rsatib, unga pirim deb, qo'l bergan.

Navoiy o'zbek tolerantligi negizida el-yurtga, xalqqa, muhojirlarga yordam berishni eng yuqori karam deb hisoblaydi. "Karam – bir jabrlanganning qattiqchilik yukini ko'tarmoq va uni o'sha qiyinchilikdan qutqarmoqdir. Karam – birov mashaqqat tikani og'irligini ko'tarmoq va u tikan ichidan guldek ochilmoq va o'sha qilingan ishni qaytib tilga keltirmaslik, og'izga olmaslik, ishiga minnat qilmaslik va uning yuziga solmaslikdir", deb tolerantlik tuyg'usining asosini talqin qiladi [6; 55]. "Qariyalar muhojlikka tushib qolsa, kasb-hunar qila olmasa va tilashga tili bormasa, ularga rahm-shavqat qilishga shoshil va qo'lingdan kelgancha ehson qil. Lekin kambag'al yigit ketmon chopi olsa, o'tin tashimoqni uddalasa, unga ehson qilmoq – isrof qilmoqdir", deydi mutafakkir[6; 86]. Bu fikrlar orqali u o'zbek tolerantligini ikki tomonlama ifodalaydi. Qariyalarga xayr-ehson qilish, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga rahm-shavqat qilish insonparvarlik aqidasi. Bu ota-bobolardan o'zbekona tolerantlik sifatida meros bo'lib qolgan muqaddas an'analardir. Biroq mehnatga layoqatli yigitlar, yoshlar o'zlari mehnat qilib, o'zlarini va oilalarini boqishlari ham qarz, ham farzdir.

U odamlarni insofli, sahovatli va adolatli, bir-birlari bilan ahil bo'lishga, bir-birlariga yordam berishga chaqiradi. Navoiy o'z asarlarida insonlar bir-biriga do'st, hamfikir, birdam bo'lgandagina o'zini barcha ofatlardan himoya qila oladi degan xikmatni ilgari suradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz zarurki, tolerantlikning riojlanishi oddiy insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlardan tortib, umumbashariy ahamiyatga ega bo'lgan barcha jarayonlar uchun ham muhim zaruriyatga aylanib bormoqda. Tolerantlik qanchalik rivojlansa, insoniyatning bexavotir hayot kechirish imkoniyati shuncha ortadi. Millatlararo va xalqaro munosabatlar tizimida tolerantlikni rivojlantirish va mustahkamlash mamlakatlar taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki millatlar mavjud ekan, ularning manfaatlari ham turli-tuman bo'lishi tabiiydir. Ana shu manfaatlarni hisobga olish va millatlararo totuvlikni ta'minlashning muhim omili sifatida tolerantlik tuyg'ularini mustahkamlash amaliy ahamiyatga molik bo'lib qolaveradi. Bunda ajdodlarimizning bizga qoldirgan merosi hamisha ahamiyatlidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. "O'zbekiston", T., 2023. – B. 7.
2. Falsafa. Ensiklopedik lug'at. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi". Davlat ilmiy nashriyoti. – T., 2010. – B. 260, 261.
3. SH.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T.1. –T., O'zbekiston, 2017. –B.295.
4. Farobiy. Fozil odamlar shahri. – T., 1993. – B.162, 186.
5. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. T.3. - T., Fan, 1988. – B. 201.
6. Alisher Navoiy. Mahbub ul qulub. – T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. – B. 55, 86.
7. M.Xajieva. O'zbekistonda tolerantlik jarayoni. – T., 2008.